

Муҳаммад Хоразмийнинг аниқ фанлар ривожда тутган ўрни

Ислон Бўриев

Ўзбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институти

кичик илмий ходими

E-mail: islomb361@gmail.com

Телефон: 93 001 40 95

Аннотация: Мазкур мақолада туронлик қомусий олим Муҳаммад ибн Мусо Хоразмийнинг (783 – 850) дунёда аниқ фанлар ривожига қўшган ҳиссаси тўғрисида сўз юритилади. Бунда олимнинг шу соҳадаги асарлари таҳлил қилинади, кашфиётлари очиб берилади. Шунингдек, мақолада Хоразмийнинг ижодидан таъсирланган, унинг аниқ фанлар соҳасидаги илмий ишларини давом эттирган бошқа олимлар тўғрисида ҳам маълумот берилади.

Калит сўзлар: Муҳаммад Хоразмий, Турон, Араб халифалиги, қомусий олим, аниқ фанлар, астрономия, математика, алгоритм, алгебра, арифметика, астулоб.

Abstract: This article discusses the contribution of the Turanian encyclopedist Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi (783 – 850) to the development of exact sciences in the world. The author analyzes the works of the scientist in this field and reveals his discoveries. The article also provides information about other scientists who were influenced by Al-Khwarizmi's work and continued his scientific work in the field of exact sciences.

Keywords: Muhammad Al-Khwarizmi, Turan, Arab Caliphate, encyclopedist, exact sciences, astronomy, mathematics, algorithm, algebra, arithmetic, astrolabe.

Аннотация: В данной статье рассматривается вклад туранского энциклопедиста Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми в развитие точных наук в мире. Автор анализирует работы ученого в этой области и раскрывает его открытия. В статье также представлена информация о других ученых, на которых оказали влияние работы Хорезмия и которые продолжили его научную деятельность в области точных наук.

Ключевые слова: Мухаммад аль-Хорезми, Туран, Арабский халифат, энциклопедист, точные науки, астрономия, математика, алгоритм, алгебра, арифметика, аструлябия.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Ўзбекистон ва унга қўшни мамлакатлар таркибига кирган Турон қадимдан бери қатор маданиятларнинг ўчоғи бўлиб келган. 7 – 8-юзйилликларда Туркистон ҳам араблар томонидан эгалланиб, халифаликка бўйсундирилди. 8-юзйилликнинг охирларида Атлантика океанидан Тянь-Шангача, Кавказдан Ҳинд океанигача бўлган улкан ҳудудда турли тилда гаплашувчи халқларни ўз ичига олган Араб халифалиги вужудга келди. Халифаликнинг расмий тили ҳисобланган араб тили ундаги барча халқлар учун ўзаро муомала воситасига айланди. Натижада турли халқлар ушбу тил ёрдамида бир-бирларининг фан ва маданият ёдгорликлари билан танишдилар ва бу соҳалардаги ютуқларини ўзаро баҳам кўрдилар¹.

Ислом маданиятининг илк даврларида аниқ фанлар тез суръатларда ривож топди ва бу жараённинг инъикоси сифатида йирик илмий марказлар – академиялар ташкил топди. Таъкидлаш жоизки, бу академияларнинг асосчилари ва фаол олимлари Турон ҳудудидан чиққан алломалардир. Бу борада биринчи ўринда хоразмлик буюк олим Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий (783 – 850) туради. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий Мажусий Қатраббулий жаҳон фани ривожига улкан ҳисса қўшган буюк аллома, фан тарихидаги илк қомусий олимлардандир. Зеро, у «Байт ал-ҳикма»даги туронлик олимларнинг энг машҳури бўлган десак янглишмаймиз. Дастлабки маълумотни Хивада олган ва етук олим бўлиб шаклланган Хоразмий халифа Ҳорун ар-Рашиднинг (786 – 809) ўғли ва унинг Хуросондаги волийси Маъмун ҳузурига – Марвга таклиф этилган. 819 йилда Бағдодни эгаллаган Маъмун туронлик олимлардан Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Ҳабаш Ҳосиб Марвазий, Абул Аббос Жавҳарий ва бошқаларни ўзи билан олиб кетиб, ўзига хос илмий жамоа ташкил этган. Бу жамоа фан тарихидаги дастлабки росмана академия деб қараладиган илмий муассаса – «Байтул-ҳикмат»нинг («Донишмандлик уйи») ўзагини ташкил этган. Бу академияда Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий етакчи олим ва илмий раҳбар бўлган. У шу даврдан бошлаб Бағдодда Маъмун (813 – 833), сўнг Мўътасим (833 – 842), Восиқ (842 – 847) халифалиги даврларида яшаб ижод этган².

Муҳаммад Хоразмийнинг 30 асари маълум бўлиб, улардан 26 таси тўлиқ ҳолатда, биттаси қисман бошқа асар таркибида («Қўшиш ва айириш ҳақида

¹ Баҳром Абдуҳалимов. Байт Ал-Ҳикма ва Ўрта Осиё олимларининг Бағдоддаги илмий фаолияти. Тошкент, 2004. Б. 7.

² Ўша асар. Б. 13.

Global Academic Conference on Research and Innovation

китоб”), иккитаси таржима шаклида (“Ҳинд ҳисоби ҳақида китоб”, Quadrivium), биттаси эса таржима шаклида қисман бошқа асар таркибида (“Китоб ат-тарих”) сақланиб қолган³. Хоразмий асарларининг мундарижаси, тузилиши ва баён услуби кейинги олимлар учун намунага айланади. Шу билан бирга унинг ижоди фаннинг кейинги тараққиёти учун муҳим поғона вазифасини ўтаган. Олимнинг асарлари Беруний, Аҳмад Фарғоний учун бевосита, Уйғониш даври математик ва астромлари учун бевосита ёки билвосита манба вазифасини бажарган. Муҳаммад ибн Мусо Хоразмийнинг «Алгебра», «Арифметика», «География»си ва «Зиж»и 16-юзйилликкача дарслик вазифасини ўтаган⁴. Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий асарлари ўша даврларда Ҳиндистонга ҳам олиб кетилгани ҳақида далиллар мавжуд. Муҳаммад Хоразмий асарлари 12-юзйиллик бошидаёқ Европа шаҳарларига кириб боргани маълум. Китобларга эҳтиёж кучайганидан сўнг улар лотинчага таржима қилинган.

Бу олимнинг илмий ижоди маҳаллий илмий билимларнинг антик давр юнон ва ҳинд илмий анъана ва билимлари билан уйғунлашувининг араб тили орқали ифодасининг ёрқин намунасидир. Хоразмий аниқ фанлар соҳасида глобал аҳамиятга эга кашфиёт қилган биринчи олимлардандир. Зеро, унинг “Китоб ал-жабр ва-л-муқобала” номли рисоласида илк бор алгебра чизиқли ва квадрат тенгламаларни ечишнинг умумий усуллари ҳақидаги мустақил фан шаклида ифодаланди. Хоразмийнинг бу асари 12-юзйилликда бир неча марта лотин тилига таржима қилинди. Бу таржималарда “ал-жабр” сўзи (тўлдириш) лотинча транскрипцияда algebra шаклини олди ва шундан “алгебра” сўзи асар номидан бутун бир фан соҳаси номига айланди. «Ал-жабр вал-муқобала ҳисоби ҳақида қисқача китоб» алгебра асослари ҳамда алгебрани амалда татбиқ этишга бағишланган. Асар араб тилида 813 – 833 йиллар орасида Бағдодда ёзилган. Хоразмийнинг бу асари батамом оригинал асар саналади. Асар 12-юзйилликнинг бошларида кремоналик Герардо, честерлик Роберт томонидан лотинчага таржима қилинган⁵.

³ <https://ismi.mpiwg-berlin.mpg.de/person/106357>; Boris Rozenfeld and Ekmeleddin İhsanoğlu. *Mathematicians, Astronomers and Other Scholars of Islamic Civilisation and Their Works (7th-19th c.)*. Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art, and Culture. 2003. P. 21–26.

⁴ Fred James Hill, Nicholas Awde. *A History of the Islamic World*. New York: Hippocrene Books, 2003. P. 55.

⁵ Guillaume Libri. *Histoire Des Sciences Mathématiques En Italie: Depuis La Renaissance Des Lettres Jusqu'à La Fin Du Dix-Septieme Siècle*. Vol. 1. Paris, 1838. P. 253–97.; Barnabas Hughes. *Gerard Of Cremona's Translation Of Al-Khwarizmi's "Al-Jabr: A Critical edition*. *Mediaeval Studies* 48. 1986. P. 211–263.

Global Academic Conference on Research and Innovation

«Ал-жабр вал-муқобала ҳисоби ҳақида қисқача китоб» мерос тақсимлашда, васиятнома тузишда, мол тақсимлашда, адлия ишларида, савдода ва ҳар қандай битимларда, шунингдек, ер ўлчашда, каналлар ўтказишда, геометрияда ва шунга ўхшаш турли ишларда фойдаланиш мақсадида ёзилган⁶.

Китоб уч қисм (китоб)дан иборат. Унинг 15 бобли биринчи қисми «Китоб ал-мухтасар фил-жабр вал-муқобала» деб номланган ва соф математик фактлар баёнига бағишланган. Хусусан, унда Бобилда маълум бўлган биринчи ва иккинчи даражали тенгламаларни ечиш усуллари баён қилинган. Китобнинг кейинги бобида алгебраик ҳисоб, хусусан, алжабр ва муқобала амаллари баён қилинади. Бу бобда «иррационаллик» тушунчаси киритилади, «ишоралар қоидаси» келтирилади. Китобнинг навбатдаги икки боби алгебрадан масалалар тўплами бўлиб, алжабр ва муқобала амаллари билан ечиладиган мураккаброқ мисолларга, «Ўлчашлар ҳақида боб»и геометрияга бағишланган. Унда шаклларнинг юз ва ҳажмларини ўлчаш қоидалари, Пифагор теоремаси баён қилинган⁷. Китобнинг қолган икки қисми «Васиятлар китоби» ва «Такдир айланишлари ҳисоби ҳақида» деб номланиб, мусулмон фикҳи бўйича, хусусан, мерос тақсимлашга оид масалалар алгебра усуллари билан қандай ҳал этилиши кўрсатилган⁸.

Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий алгебра фанига асос солгани, бу фан атамаси унинг «Китоб мухтасар мин ҳисоб ал-жабр вал-муқобала» («Ал-жабр вал-муқобала ҳисоби ҳақида қисқача китоб») асари номидан келиб чиққани яхши маълум⁹. Хоразмийнинг номи эса «алгоритм» атамасига асос бўлган¹⁰.

“Ҳинд ҳисоби ҳақида китоб” – арифметикага оид асар ҳисобланади. Асар араб тилида ёзилган, ёзилган йили, ери маълум эмас. Бироқ унда олим «Ал-жабр вал-муқобала ҳисоби ҳақида қисқача китоб» рисоласини эслайди. Демак, бундан Хоразмий арифметик рисолаи алгебраик рисоладан кейин ёзгани маълум бўлади¹¹. Асарнинг арабча қўлёзмаси сақланмаган. Бу рисола 12-юзйилликда Испанияда севилиялик Иоанн томонидан қайта ишланиб, лотин тилига таржима қилинган. Кейинчалик то янги давргача Оврўпо олимлари Хоразмий рисоласига қайта-қайта мурожаат қилиб, у асосида

⁶ أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي. الكتاب المختصر في الجبر والمقابلة. لندن: ١٨٣٠. ص. ٣-٢.

⁷ الكتاب المختصر في الجبر والمقابلة. ص. ٦٥-٣.

⁸ الكتاب المختصر في الجبر والمقابلة. ص. ١٢٢-٦٥.

⁹ Carl B. Boer. The Arabic Hegemony. A History of Mathematics. New York: John Wiley & Sons, 1986. P. 251–255.

¹⁰ John L. Esposito. The Oxford History of Islam. Oxford University Press, 2000. P. 188.

¹¹ Муҳаммад Хоразмий. Танланган асарлар. Тошкент, 1983. Б. 78.

дарсликлар ёзганлар. Бу қайта ишланган нусхалар ва дарсликларнинг номида «Алгоритм китоби» деган ибора бўлган¹².

Хоразмий ҳиндларнинг ўнлик рақамларни ишларида фойдаланаётганини кўргач шу асарни ёзади. Асар қисмларга ажратилмаган. Рисола «Диксит Алгоритми», яъни «Ал-Хоразмий айтди» ибораси билан бошланади¹³. Бундан кейин Хоразмий тўққизта ҳинд рақамининг сонларни ифодалашдаги афзалликлари ва улар ёрдамида ҳар қандай сонни ҳам қисқа қилиб ва осонлик билан ёзиш мумкинлигини айтади. Асарда Хоразмий ҳинд рақамлари асосида ўнлик тизимда сонларнинг ёзилишини батафсил баён қилади. У сонларнинг бундай ёзилишидаги қулайликлар, айниқса, нол ишлатилишининг аҳамиятини алоҳида таъкидлайди. Кейин Хоразмий арифметик амалларни баён қилишга ўтади. Бунда Хоразмий сонларнинг мартабаларини, яъни разрядларини эътиборга олишни ҳамда нолни ёзишни унутмасликни уқтиради¹⁴.

Хоразмийнинг арифметик рисоласи ҳинд рақамларига асосланган ўнлик мартабали ҳисоблаш тизимининг Оврўпода, қолаверса, бутун дунёда тарқалишида буюк аҳамият касб этди. Оврўпога ҳинд рақамлари араблар орқали ўтганлиги учун улар «араб рақамлари» деб аталади ва ҳозир ҳам шундай деб аталиб келинмоқда¹⁵. Оврўполиклар узоқ вақггача ҳинд рақамларига асосланган ҳисоб тизимини «алгоритми» деб атаб кеддилар. Фақат 16-юзйиллик ўрталаридагина бу ном «арифметика» ибораси билан алмаштирилади. Шундан кейин то ҳозирги кунгача «алгоритм» ёки «алгоритм» деганда ҳар қандай мунтазам ҳисоблаш жараёни тушуниладиган бўлди. Бу ибора билан Хоразмийнинг номи фанга кирди¹⁶.

Олимнинг шу рисоласи туфайли инсоният маданиятига “плюс”, “минус” (қўшиш, айириш) ва “сифр” (аслида “нол”, кейинчалик “рақам” маъносини англатган) тушунчалар кирди. Хоразмийнинг номи эса “алгоритм” шаклида ҳар қандай регуляр ҳисоблаш жараёнини, шу жумладан, замонавий алгоритмлар назариясини англатадиган тушунча бўлиб қолди. “Араб

¹² Маънавият юлдузлари. Тошкент, 2020. Б. 40.

¹³ John Crossley, Alan Henry. Thus Spake Al-Khwārizmī: A Translation Of The Text Of Cambridge University Library Ms. Ii.vi.5. *Historia Mathematica* 17 (2). 1990. P. 103–131.

¹⁴ Мухаммад Хоразмий. Танланган асарлар. Тошкент, 1983. Б. 78–90.

¹⁵ Corona Brezina. *Al-Khwarizmi: The Inventor of Algebra*. New York: The Rosen Publishing Group, 2006. P. 39–40.

¹⁶ Glen Van Brummelen. *Arithmetic*, Routledge Revivals: Medieval Science, Technology and Medicine: An Encyclopedia. New York: Taylor & Francis, 2017. P. 46–47.

рақамлари” номини олган бу сонлар Европада Рим папаси Сильвестр II (999 – 1003) буйруғи билан ишлатила бошлади¹⁷.

Хоразмийнинг «Мажестес»нинг қисқартмаси» асари асрономия, геометрия, география, метеорология, ботаникага оид асар ҳисобланади. Асар араб тилида 813 – 850 йиллар орасида таҳминан Бағдодда ёзилган. Асарга юнон олимлари, хусусан, Птолемейнинг асарлари манба вазифасини бажарган. Китоб 46 бобдан иборат. Асарнинг геометрияга оид қисмларида доиралар, ватарлар, нуқталар, чизиқлар хусусида сўз юритилади. Асарнинг астрономияга оид қисмларида Осмон, унинг тузилиши, юлдуз ва сайёраларнинг ҳаракати, Ой ва Қуёш тутилишлари хусусида сўз юритилади¹⁸.

Хоразмийнинг «Зиж»и (زيج الخوارزمي) араб тилида 820 йилда таҳминан Бағдодда ёзилган. Асар асрономия, геометрия, география, математикага оид.

Юнон олимлари, хусусан, Птолемейнинг асарлари, ҳинд олимлари, Браҳмагуптанинг «Тузатилган Браҳмасиддҳонта» (Браҳмаспхутасиддҳонта) асари манба вазифасини бажарган¹⁹.

Асар таъсирида ёки уни шарҳлаш мақсадида ёзилган асарлар:

Аҳмад Фарғоний. Хоразмий "Зиж"ига шарҳ (تعليق لزيج الخوارزمي)²⁰.

Абу Райҳон Беруний. Хоразмий "Зиж"ининг камчиликлари бўйича фойдали саволлар ва тўғри жавоблар (المسائل المفيدة والجوابات السديدة في علم زيج (الخورزمي)).

Абу Райҳон Беруний. Хоразмий ўз "Зиж"ида бажарган амалларга қилинган бўҳтонни далил келтириш билан чиппакка чиқариш (ابطال البهتان (بإيراد البرهان على أعمال الخوارزمي في زيجه)).

Абу Райҳон Беруний. Абул-Ҳусайн Аҳвозий ва Хоразмий ўртасидаги восита китоби (كتاب الوساطة بين أبو الحسن الأهوازي و الخوارزمي)²¹.

Маслама ибн Аҳмад Мажритий. Хоразмий "Зиж"ини қайта ишлаш (مراجعة (زيج الخوارزمي)²².

¹⁷ С.Х. Сираждинов. Великий ученый–энциклопедист из Хорезма / Сб. Великий ученый средневековья ал-Хорезми. Ташкент: Фан, 1985. С. 27.

¹⁸ كتاب اختصار المجسطي أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي. Berlin давлат кутубхонаси: MS. OR. OCT. 273. 66 var.

¹⁹ Мухаммад Хоразмий. Танланган асарлар. Тошкент, 1983. Б. 222–254.

²⁰ Charles, Gillispie, Abdelhamid Sabra. Al-Farghānī. Dictionary Of Scientific Biography. New York: Charles Scribner's Sons, 1971. P. 543.

²¹ Абу Райҳон Абу Райҳон Берунийнинг ўз асарларига ўзи тузган рўйхати. Абу Райҳон Беруний туғилган кунининг 1000 йиллигига. Мақолалар тўплами. Тошкент, 1973. Б. 230.

²² Astronomers And Other Scholars Of Islamic Civilisation And Their Works (7th-19th C.). P. 106.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Абдуллоҳ ибн Мансур Насроний. Зижларнинг камчиликлари тўғрисида китоб (*كتاب علل الزيجات*)²³.

Абул-Ҳусайн Аҳмад ибн Ҳусайн Аҳвозий Котиб. Хоразмий "Зиж"ига шарҳ (*شرح زيچ الخوارزمي*)²⁴.

Муҳаммад Ҳошимий. Хоразмий "Зиж"ини тушунтириш (*تعليق زيچ الخوارزمي*)²⁵.

Хоразмийнинг «Зиж»и («Зиж ас-Синдҳинд», «Сидҳантанинг астрономик жадваллари») тақвимий ва астрономик ҳисоб-китобларга оид 37 бобдан ҳамда 116 та астрономик жадваллардан, шунингдек, синус қийматлари жадвалидан иборат асардир. Бу Синдҳинд деб номланувчи ҳинд астрономик усулларига асосланган кўплаб араб зижларининг биринчисидир²⁶. Синдҳинд сўзи астрономик дарслик бўлган санскрит тилидаги Сиддхонта сўзининг бузилган шаклидир. Хоразмий жадвалларидаги асосий ҳисоб-китоблар Браҳмагуптанинг «Тузатилган Браҳмасиддхонта» (Браҳмаспхутасиддханта) асаридан олинган²⁷.

Асарда қуёш, ой ва ўша пайтда маълум бўлган бешта сайёранинг ҳаракатлари учун жадваллар мавжуд. Бу асар ислом астрономиясида бурилиш нуқта бўлди. Хоразмийнинг энг йирик астрономик асари – унинг «Зиж»идир. Асарнинг аввалги беш боби хронологияга бағишланган бўлиб, «тўфон», «искандар», «сафар» ва христиан эраларидаги саналарни ҳижрий эрага кўчириш қоидалари келтирилади. 6 бобда айлана – 12 буржга, бурж – 30 даражага, даража – 60 дақиқага, дақиқа – 60 сонияга ва ҳоказо майда бўлақларга бўлиниши баён этилади. 7 – 22 боблар қуёш, Ой ва беш сайёранинг ҳаракатлари масаласига бағишланган. Бу бобларда Хоразмий қадимги ва илк ўрта аср ҳинд астрономик маълумотларидан, Эрон ва Юнон маълумотларидан моҳирона фойдаланган ҳолда Птолемейнинг геомарказ системасига асосланиб, сайёраларнинг ҳаракатини баён этган. 23 боб тригонометрияга бағишланган, унда Хоразмий «текис» ва «аксланган синус» тушунчаларини киритади ва бу функциялар жадвалларини келтиради. 25 – 27 боблар математик географияга бағишланган. Бу ерда географик

²³ عبد الله بن مسرور النصراني. كتاب علل الزيجات. القاهرة: دار الكتب. تيمور رياضه. 99.

²⁴ Astronomers And Other Scholars Of Islamic Civilisation And Their Works (7th19–th C.). P. 80.

²⁵ Муҳаммад Хоразмий. Танланган асарлар. Тошкент, 1983. Б. 25–26.

²⁶ E. S. Kennedy. A Survey of Islamic Astronomical Tables. Transactions of the American Philosophical Society. 46 (2). 1956. P. 123–177.

²⁷ Bartel L. van der Waerden. A History of Algebra: From al-Khwārizmī to Emmy Noether. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 1985. P. 10.

жойларнинг узунлик ва кенгликларини аниқлаш қоидалари келтирилади ва бу координатларнинг ўзгариши қуёшнинг йиллик, кеча-кундузлик ҳаракатида эклиптик, экваториал координатларнинг ўзгариши билан боғлиқлиги кўрсатилади. 28 бобда Хоразмий яна тригонометрик масалаларга мурожаат қилади ва тангенс, котангенс тушунчаларини киритади ҳамда уларга мос жадвалларни келтиради. 29 бобда планеталар ҳаракатининг тезлиги аниқланади. 30 бобда қуёш ва Ой кўринмас кучларининг ўлчами келтирилади. 31 – 32 ва 36 – 37 боблар мунажжимлик масалаларига бағишланган, 33 – 35 боблар қуёш ва Ой тутилиши ва параллакс (ёритгичнинг кўриниш фарқи) масалаларига бағишланган²⁸.

Хоразмий «Зиж»и халифаликдаги дастлабки астрономик асарлардан эди. Асар ёзилиши билан олимларнинг диққатини ўзига жалб этди. Унга Хоразмийнинг замондошларидан Фарғоний, Ҳошимий ва бошқалар юксак баҳо беришган. Абу Райҳон Беруний бу «Зиж»ни шарҳлашга учта асарини бағишлаган. Тадқиқотчилар яқдиллик билан таъкидлашча, Хоразмийнинг бу асари унинг арифметик ва алгебраик рисоалари каби бундай асарларга эҳтиёж туғилган пайтда юзага келади ва бу асари билан олим астрономик асарлар ёзилиш услубини қолипга солди, бу эса то Улуғбек «Зиж»игача ўз кучини сақлади²⁹.

Унинг тригонометрик қисмида олим тригонометрик функцияларнинг жадвалини келтирди. Асарнинг 12-юзйилликда бажарилган лотинча таржималарида тригонометрик функцияларнинг номи лотинчага синус, косинус, тангенс, котангенс деб таржима қилинди ва бу номлар фанга абадий кириб, ўрнашди³⁰.

Хоразмий ўз «Зиж»ида бошланғич меридиан сифатида, ҳинд анъанасига кўра, Арин (ҳозирги Ҳиндистондаги Ужайн) шаҳридан ўтган меридианни танлаган. Оврўпода 13-юзйиллик да Рожер Бекон ва Буюк Алберт ҳам Арин меридиани ғоясининг тарафдорлари бўлганлар. Арин ғоясига кўра, Айялик Петр (Франциядан) 1410 йили ўзининг «Ер тасвири» номли асарини ёзади. Бу асарнинг 1487 йили чоп этилган бир нусхасидан Христофор Колумб фойдаланган. Колумбнинг ўзига тегишли нусха ҳошиясига ёзган эслатмаларига кўра, Арин ғояси унда Ернинг ноксимон эканлиги ва ернинг Аринга диаметрал қарама-қарши тарафида Аринга ўхшаш жой бўлиши

²⁸ Мухаммад Хоразмий. Танланган асарлар. Тошкент, 1983. Б. 222–254.

²⁹ Маънавият юлдузлари. Б. 40–41.

³⁰ О. Файзуллаев. Мухаммад Хоразмий. Тошкент: Фан, 1965. Б. 27.

Global Academic Conference on Research and Innovation

кераклиги ҳақида тасаввур ҳосил қилган. Шундай қилиб, Хоразмийнинг «Зиж»и география соҳасидаги буюк кашфиётларга ҳам алоқадор бўлди³¹.

Хоразмийнинг «Яҳудийларнинг эраларини ҳисоблаб чиқариш ҳақида рисола» (رسالة في استخراج تاريخ اليهود) асари араб тилида 824 йилда тахминан Бағдодда ёзилган. Асар асрономия, хронологияга оид. Асарнинг манбалари яҳудийларнинг тақвим жадваллари, Бобил олимларининг жадваллари ҳисобланади. Асар қисмларга ажратилмаган. Асарнинг яратилиш сабаби ҳам маълум эмас. Асарда Хоразмий яҳудийларнинг тақвими ва ундаги ойларнинг номи, 19 йиллик даврдаги кабиса йиллар тартибини келтирган. Хоразмий келтирган иккита кетма-кет келувчи янги ой орасидаги муддат ҳозир қабул қилинган ўртача синодик ой миқдори 29,53 Күёш кунига тенг. Яҳудийлар вақт ҳисобида 1 соат – 1080 ҳелеқдан иборат. Хоразмий ўз рисоласида ҳелеқни қисм (жуз) дейди. Қамарий астрономик йил муддати 354,36706 кун бўлиб. Хоразмий келтирган муддат 354, 36736 кун бундан факат 0,0003 кун ортиқ. Бу 10000 йилда 3 кунга хато бўлади. Хоразмий келтирган тропик йилнинг узунлиги 365,246818 кунни ташкил қилади. Бу миқдор С. Ньюкомб формуласида ҳисобланган миқдор 365,242265 дан 0,004553 кун ортиқ. Бу 1000 йилда 4,5 кунга хато бўлади. Хоразмийнинг «Яҳудийларнинг эраларини ҳисоблаб чиқариш ҳақида рисола» асари яҳудийларнинг тақвими ва ундаги ойларнинг номи, тартиби келтирилган мусулмон олимлари асарларининг биринчисидир³².

Хоразмийнинг «Астурлоб билан ишлаш ҳақида китоб» (كتاب العمل بالأصطرلاب) асари араб тилида 9-юзйилликнинг биринчи ярмида ёзилган, ёзилган йили, ери маълум эмас. Асар астрономия, математика, геометрия, географияга оид бўлиб, Аҳмад ибн Касир Фарғонийнинг «Астурлоб яшаш ҳақида китоб»³³, Берунийнинг астурлоблар ҳақида ёзилган асарларига манба вазифасини бажарган³⁴.

Бу рисола Берлин давлат кутубхонасида Landberg 56 (Берлиндаги собиқ Прусс кутубхонасида 5093) рақам билан сақланадиган қўлёзмада Аҳмад ибн Касир Фарғонийнинг «Китоб амал ал-астурлоб» («Астурлоб яшаш ҳақида китоб») асаридан кейин келган ва иккиси ҳам бир қўл билан ёзилганлиги

³¹ Маънавият юлдузлари. Б. 40–41.

³² Мухаммад Хоразмий. Танланган асарлар. Тошкент, 1983. Б. 209–220.

³³ Astronomers And Other Scholars Of Islamic Civilisation And Their Works (7th–19th C.). P. 24.

³⁴ Абу Райҳон Абу Райҳон Берунийнинг ўз асарларига ўзи тузган рўйхати. Б. 234–235.

учун яқин даврларгача тадқиқотчилар бу асарни ҳам Фарғонийники деб ҳисобларди. Ҳозир асар Хоразмийники эканлиги исботланган³⁵.

Асарда Хоразмий астуриоб ўргимчаги ёрдамида Қуёш баландлигига кўра толиъни, куннинг ва кечанинг ўтган қисмини аниқлаш усулини келтиради. Ёритгичнинг эклиптик кенгламасини аниқлаш учун Хоразмий ёритгичнинг баландлигини ва унинг даражасининг баландлигини аниқлайди, иккала баландлик айирмаси ёритгичнинг эклиптик кенгламасидир. Ёритгичнинг узунламасини аниқлаш учун унинг белгисини осмон меридиани чизиғига жойлаштиради, шунда эклиптиканинг осмон меридиани чизиғига мос келган даражаси ёритгичнинг даражаси бўлади. Ёритгичнинг оғишини аниқлаш учун ёритгич параллелининг баландлиги ва Ҳамал буржи параллелининг осмон меридианидаги баландлиги аниқланади, улар орасидаги айирма ёритгич оғишига тенгдир. Қуёш баландлиги соат бўйича аниқланса, унинг шу даражасини мос соатга қўйилади, шунда қуёш даражаси шарқ ё ғарбдан қайси муқантаротга тўғри келса, бу унинг баландлиги бўлади. Асарда астуриоб ёрдамида кеча ва кундуз ёйларини, буржларнинг ер экватори ва турли ерлардаги чиқишлари, ёритгичларнинг эклиптик координатлари, ёритгич оғишини, ёритгичнинг чиқиш, ботиш ва энг юқори даражасини, кундуз ва кеча ёйларини ёритгичларга кўра аниқлаш усуллари баён этилади³⁶.

Хоразмий рисоласида синус квадрантнинг тавсифланиши уни алоҳида астрономик асбоб сифатида фан тарихида энг биринчи тавсифланишидир. Демак, Хоразмий кўз ўнгимизда ўрта асрлар фанининг барча соҳалари бўйича, жумладан, ихтирочи-муҳандис сифатида ҳам энг биринчи олим бўлиб гавдаланади³⁷.

Хоразмийнинг «Астуриоб яшаш ҳақида китоб» (صنعة الأقطرلاب) асари араб тилида 9-юзйилликнинг биринчи ярмида ёзилган, ёзилган йили, ери маълум эмас. Асар астрономия ва геометрияга оид бўлиб, 4 бўлимдан иборат:

- 1-бўлимда параллеллар радиусларининг таърифи баён этилади.
- 2-бўлимда жадваллар келтирилади.
- 3-бўлим муқантаротларни яшашга бағишланган.
- 4-бўлимда астуриоб зухридаги сояларни яшаш баён этилади³⁸.

³⁵ F. Sezgin. Geschichte des arabischen Schrifttums, Band VI: Astronomie Bis ca. 430 H. Leiden: Brill, 1978. S.143.

³⁶ أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي. كتاب العمل بالأقطرلاب. Берлин давлат кутубхонаси: Landberg 56. 816–986 вар.

³⁷ Муҳаммад Хоразмий. Танланган асарлар. Тошкент, 1983. Б. 31.

³⁸ Ўша асар. Б. 28.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Бу рисола Берлиндаги Landberg 56 рақам билан сақланадиган кўлэзмада Аҳмад ибн Касир Фарғонийнинг «Китоб амал ал-астурлоб» («Астурлоб яшаш ҳақида китоб») асаридан кейин келган ва иккиси ҳам бир кўл билан ёзилганлиги учун яқин даврларгача тадқиқотчилар бу асарни ҳам Фарғонийники деб ҳисобларди. Ҳозир асар Хоразмийники эканлиги исботланган³⁹.

Асарда Хоразмий астурлоб ёрдамида параллеллар радиусларини, параллеллар уфқларининг координаталарини ва қўзғалмас юлдузларининг координаталарини аниқлаш усулини келтиради. Асарда координаталар жадваллари ҳам келтирилади, сўнг Хоразмий муқантаротларни ва астурлоб зуҳридаги сояларни яшашни ҳамда улардан фойдаланишни баён этади⁴⁰. Мазкур рисола ўрта аср Шарқидаги шу мавзулар баён қилинган араб тилидаги дастлабки асарлардан ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Муҳаммад Хоразмий жаҳон аниқ фанлари ривожига салмоқли ҳисса қўшган қомусий олимдир. Унинг асарлари юнон-рим маданияти таназзулидан кейин анча сусая бошлаган аниқ фанларни янги босқичга олиб чиқишда катта аҳамият касб этган. Олимнинг бу соҳадаги ижоди бутун Ислом дунёсида ўрта асрларда юз берган Биринчи Уйғонишнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Хоразмий амалга оширган кашфиётлар эса бугунги илм-фан тараққиётининг асосларидан саналади.

³⁹ Geschichte des arabischen Schrifttums, Band VI: Astronomie Bis ca. 430 H. S.143.

⁴⁰ أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي. كتاب العمل بالأصطرلاب. Берлин давлат кутубхонаси: Landberg 56. 776–816 вар.